

QANDAY QILIB O‘ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MUMKIN?

Mamarahimova Gulshoda Shuhrat qizi
Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universiteti
Xalqaro munosabatlar fakulteti 1 – bosqich talabasi
E-mail: g4881183@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10470102>

Annotatsiya. Maqolada turizm tushunchasi, uning iqtisodiy va siyosiy sohadagi o‘rnining o‘ziga xos jihatlari ochib berilgan. Turizm sohasining rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar sanab o‘tilgan. O‘zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: turizm, tarixiy yodgorlik, madaniy meros, iqtisod, turistik mahsulot, qayta tiklash.

Turizm industriyasi jahon xo‘jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli soha hisoblanadi. Turizm sohasi yildan yilga rivojlanib bormoqda va shu qatori O‘zbekistonda ham turizm sohasiga e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekistonda tarixiy yodgorliklar, ulug‘ ajdodlarimizning yuksak iste‘dodi bilan bunyod etilgan obidalar, muqaddas qadamjolar kabi 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud va ularning aksariyati YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan [1]. Shu sababli, keyingi yillarda davlatimiz tomonidan mazkur yo‘nalishni rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Misol uchun, so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6-apreldagi “Turizm, sport va madaniy meros sohaslarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-6199 sonli Farmoni ga binoan Turizm va sport vazirligi huzurida Madaniy meros agentligi tashkil etildi. Moddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, hisobga olish, muhofaza qilish, targ‘ib qilish davlat reyestri, elektron katalogi, davlat kadastrini yuritish, qo‘riqlanadigan tegralarini belgilash hamda sohada davlat nazoratini amalga oshirish kabilar agentlikning asosiy vazifalari sifatida belgilanganligi mamlakatimizda tarixiy-madaniy turizmni yanada rivojlantirishga oid tizimli ilmiy-metodologik tadqiqotlar olib borish muhim.

Shunday qilib, O‘zbekistonda xalqaro turizmning hozirgi holatini, imkoniyatlarini va, albatta, unga qanaqa o‘zgarishlar va yangiliklar kiritilishini o‘rganish dolzarb masaladir.

Turizm nima? Turizm (fransuzcha: our-sayr, sayohat), sayyohlik-sayohat qilish faol dam olish turlaridan biri. Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog‘lomlashtirish, ma‘rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to‘lanadigan faoliyat bilan shug‘ullanmagan holda uzog‘i bilan 1yil muddatga jo‘nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi. [2] Turizm nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda iqtisodning va siyosatning ajralmas bo‘lagiga aylangan. Jumladan, bugungi zamonaviy hayotimizda 10 % insonlar turizm sohasi bilan band. Globallashuv davrida qariyb barcha davlatlarda iqtisod kundan kunga rivojlanib bormoqda bunga asosiy sabablardan biri bu turizm sohasiga bo‘lgan e‘tibordir. Mazkur sohaning mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy hayotiga ta‘siri nafaqat valyuta tushumi, ish o‘rni yaratish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, balki ajdodlardan meros qolgan madaniyat va qadriyatlarining bosh omilidir. Turizm sohasidagi innovatsiyalarga sifatli yangilikka ega bo‘lgan va mintaqada sanoatning barqaror ishlashi va rivojlanishini ta‘minlaydigan ijobiy o‘zgarishlarga olib keladigan tizimli

hodisalar sifatida qarash kerak Shunday qilib, boshida katta foyda keltirmaydigan turistik loyihalarni yaratish va amalga oshirish g'oyasi turizmni rivojlantirishga turtki berishi va shu orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi va aholi daromadlarining oshishiga faol hissa qo'shishi mumkin. Respublikamiz xalqlarining madaniyati va san'ati o'ziga xos va betakrordir. Bu yerda har bir xalq o'zining azaliy an'analari, xalq og'zaki ijodi, xalq hunarmandchiligi va etnolingvistik qiyofasini saqlab qolgan. Yurtimizda qadimiy obidalardan tashqari odamni o'ziga jalib etuvchi qishloqlarimiz bor va ulardan ko'p sayyoh borgan. Sentop, konigil bog'i baland ovjazsoy va ertoshsoy qishloqlaridir endilikta shu qishloqlarimizga ham turistik mehmonxonalar qurush kerak .O'zbek mentalitetining o'ziga xos xususiyati odamlarning mehribonligi, samimiyligidir. Turistlarni mahalliy aholi xonadonlarida dam olishga jalb etish ular o'rtasida yaxshi insoniy munosabatlarni shakllantirish, madaniyat va an'analar almashinuvini yo'lga qo'yishdan iborat. Bunday munosabatlar yo'lga qo'yilsa, odamlarning qalbi ochilib, ularni og'ir damlarimizda barchamiz uchun zarur bo'lgan har qanday ijodiy ijodga tayyorlaydi. Madaniy meros obyektlari saqlanib qolgan tarixiy manzilgohlarga sayyohlik marshrutlari katta tarixiy, madaniy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, sayyohlar va dam oluvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. O'zbekiston juda ko'p tarixiy diqqatga sazovor joylarga ega va go'zal qishloq joylari daxlsizligida saqlanib qolgan, tabiat bog'lari va muzey-shaharlari "ochiq osmon ostida" joylashgan mamlakatdir.

Xulosa qilib aytganda: Turizmni rivojlantirish barcha davlatlar uchun katta darajada foyda olishiga sabab boladi negaki chet eldan kelayotgan turistlar oqimida har bir davlat misli korilmagan foydaga ega bolishi mumkun. Turistlarni koproq etiborini jalb etish uchun anashu davlat ozining tarixiga ega bolishi kerak, yaxshi sharoitlarga ega bolishi, madaniy boyliklari koproq va qiziqarliroq bolishi maqsadga muvofiq boladi deya oylayman.

References:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/.Bosh_Sahifa
2. <https://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/11/16-y-Turizm-asoslari.-Oquv-qollanma.-I.S.Tuxliyev.-S-2008.pdf>